

BUXORO VOHASIDA DASTLABKI MANZILGOHLARNING PAYDO BO'LISHI**Quchqorova E'zoza Asqar qizi**

BuxDU arxeologiya yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Ahmadov Ahmadjon Asror o'g'li

Ilmiy rahbar.

BuxDU Arxeologiya va Buxoro tarixi kafedrasi dotsenti, t.f.f.d. (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15421748>

O'zbekiston hududida joylashgan qadimiy Buxoro vohasi insoniyat tarixining dastlabki bosqichlaridan boshlab muhim madaniy va iqtisodiy markazlardan biri bo'lib kelgan. Vohaning tabiiy-iqlimiy sharoiti, ayniqsa Zarafshon daryosi vodiysining unumdorligi, bu hududda erta urbanizatsiya jarayonlari kechishiga asos bo'lgan. Ushbu maqolada Buxoro vohasida ilk shaharlarning paydo bo'lishi, urbanizatsiya jarayonining bosqichlari va uning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari tahlil qilinadi.

Buxoroning qadimgi nomlari to'g'risida asosan xitoy manbalarida ma'lumotlar uchraydi. "Buxoro" atamasi, jumladan, An, Ansi, Ango, Buxo, Buku, Buxe, Buxaer, Buxuaer, Buxala, Buxuala, Fuxo, Puxuala kabi shakllarda qayd etiladi. Dastlabki uch atama shaharning xitoycha nomlari bo'lib, qolgani «Buxoro» so'zining xitoy tilidagi talaffuzidir. O'rta asr arab manbalarida esa Buxoro Numijkat, Navmichkat, Bumichkat (Yangi qo'rg'on), Al-Madina as-sufriyya (Mis shahar), Madinat at-tujjor (Savdogarlar shahri), Foxira (Faxrli shahar) kabi nomlar bilan tilga olinadi[1]. Buxoro nomlari ko'plab manbalarda tilga olingan. Buxoro atamasi sanskritcha «vixara» so'zining turk-mo'g'ulcha shakli - «buxor» («ibodatxona») dan kelib chiqqan degan taxminlar mavjud. Bu taxmin ko'pincha V.V.Bartold tomonidan ilgari suriladi.

Shaharning qal'a devorlari anchagina kuchli mustahkamlanganligidan, shahar "Madinat as-sufriya" nomini olgan[2]. U mazmunan "Mis shahar" yoki "Mis qo'rg'on" degan ma'noni beradi. Buxoro Yaqin va O'rta Sharq, Hindiston, Xitoy davlatlarini bog'lovchi Buyuk Ipak yo'lida joylashgani bois, aholining katta qismi savdo-sotiq bilan shug'ullangan. Shaxar, shuningdek, xalkaro savdoda xam faol ishtirok etgan. Shu tufayli "Madinat at-tujjor", ya'ni "Savdogarlar shahri" nomi bilan mashhur bo'lgan[3]. "Numijkat", "Bumiskat" va "Buxoro" atamalari shaharning mahalliy nomlaridir. Bulardan birinchisi haqiqatda Navmichkat tarzida eshitilib, uchta so'z birikmasidan tarkib topgan: "nav" tojik- fors so'zi - yangi, so'g'diy "mich" - qal'a, istehkom va "kat" qishloq ma'nolarini anglatadi. Xullas, Navmichkat, "Yangi qal'a", "Yangi shahar", "Yangi mustahkamlangan qishloq" deganidir. Xitoy manbalarida keltirilgan "Nyumi" nomi esa "Navmich" toponimining buzilgan shaklidir.

Buxoro vohasida o'troq dehqonchilik, shaharsozlik madaniyatining vujudga kelishida Zarafshon daryosining hayotbaxsh o'rni beqiyos. Qadimda Misr "Nilning hadyasi" bo'lganidek, Buxoro vohasini ham Zarafshon daryosining in'omi desa bo'ladi. Chunki, daryo adog'ida joylashgan bu o'lkaning o'zi, avvalambor, Zarafshonning ming yillar davomida oqizib kelgan loyqa yotqiziqqlari tufayli vujudga kelgan. Uning toshqinlaridan hosil bo'lgan son- sanoqsiz irmoqlar, ko'l va ko'lmaklar esa voha tabiatining shakllanishi va uning o'zlashtirilib obod etnlishida hayotbaxsh rol o'ynagan[7]. Ma'lumki, muzliklar davri tugab, ob-havo iliy boshlagach, Turkiston, Hisor va Zarafshon tog' tizmalaridagi qalin muzliklar, abadiy qorliklar erib, ulardan hosil bo'lgan ulkan toshqinlar Zarafshon daryosi bo'ylab oqqan. Uning o'sha zamonlardagi toshqinlari, shubhasiz afsonalarda tasvirlangan "Nuh to'foni" ni eslatadi. O'sha zamonlarda Zarafshon o'z vodiysida nihoyatda keng maydon bo'ylab yoyilib oqqan.

Uning o'ng qirg'og'i hozirgi Samarkand viloyatida Payariq va Xatirchi adirlarini, so'l qirg'og'i esa Pasdarg'om va Kattaqo'rg'on qirlarini yuvib o'tgan. Bu katta oqimning biror tomchisi ham Zarafshon vodiysining yuqori va o'rta qismlarida na dehqonchilik, na obodonchilik uchun sarf bo'lmay, u hozirgi Navoiy shahri yaqinida tor Xazora darbandini yorib o'tib, konussimon Buxoro vohasiga oqib kirgan.

Buxoro vohasida u qadimgi Xitfar (Vobkentdaryo), Rudizar (Shohrud), Qorako'ldaryo, Moxendaryo va Tayqir kabi bir nechta tarmoqlar hosil qilib, butun voha bo'ylab yoyilib oqqan.

O'sha zamonlarda hozirgi Buxoro viloyatining vodiylar qismi Zarafshonning toshqin suvlaridan hosil bo'lgan ko'l va botqoqliklardan iborat bo'lib, ular qalin butazor, chakalakzor va to'qayzorlar bilan qoplangan. Buxoro vohasining bu qadimiy tabiiy manzarasi X asrda yashagan tarixchi Muhammad Narshaxiyning «Buxoro tarixi» asarida quyidagicha tasvirlanadi: «Hozirda Buxoro (o'rnashgan) bu mavze, (ilgari) botqoqlik bo'lib, uning ba'zi yerlarini to'qayzor, daraxtzor va ko'kalamzorlar tashkil etgan, ayrim joylari esa shunday bo'lganki, biron hayvon ham oyoq qo'yishga joy topa olmagan. Buning sababi shuki, Samarkand tomonidagi viloyatlarda tog'larda qor erib, suvi (oqib kelib) o'sha joyga yig'ilib yotar edi.

Samarqand tomonida bir katta daryo borki, uning «Rudi Mosaf»-«Mosaf daryosi» deb ataydilar. Bu daryoga ko'p suv yig'ilgan, u bir talay yerlarni yuvib, o'pirib, loyqalarni surib kelgan va natijada bu botqoqliklar to'lib qolgan. Suv ko'p oqib kelaverdi, loyqalarni to'lib Bitik va Farobgacha surib keltira berdi. So'ng suv (toshib kelishi) to'xtadi, Buxoro o'rnashgan joy (astasekin) to'lib, tekis erga aylandi va shunday qilib u kattadaryo So'g'd va bu (loyqalar bilan) to'lgan mavze Buxoro bo'lib qoldi»[8].

Kishilik jamiyatining ilk bosqichlaridan boshlab, dunyoning turli makonlari singari Buxoro vohasida ham insoniyat istiqomat qilib kelmoqda. Vohaning geografik xususiyatlari va tabiiy shart-sharoiti ibtidoiy jamoalarning turmush tarzi, mehnat faoliyati, moddiy va manaviy madaniyatiga tasir ko'rsatgan. Sababi har bir hudud qadimgi ajdodlarning yashash turmush tarzi va xo'jaligining rivojlanishiga, mustahkamlanishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun ham qaysi makonni tadqiq qilar ekanmiz insoniyatning shu hududga kelib joylashishida tabiatning ma'lum qonuniyatlariga bo'ysunganligi, inson bilan tabiatning o'zaro aloqadorligini ko'rishimiz mumkin. Shunday hududlardan biri Buxoro vohasi (Quyi Zarafshon vohasi) hisoblanadi. Bu yerda antropogen landshaftning vujudga kelishida Zarafshon daryosi va vohaning tarixiy geografiya muhim ahamiyat kasb etadi. Buni o'lkadagi arxeologik obektlarda olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalaridan bilib olishimiz mumkin. Quyi Zarafshon vohasi qadimgi o'zanlari havzasidan topib tekshirilgan ibtidoiy jamoa makonlarining joylashish topografik holati jamoalar turmush tarzida suv havzalarining xususan Zarafshon daryosining o'rnini ko'rsatib beradi. Bundan kelib chiqib aytishimiz mumkinki Buxoro vohasida insoniyatning kelib joylashishida va hududning tarixiy geografiyasini aks ettirilishida Zarafshon daryosining o'rnini beqiyos hisoblanadi. O'rta Osiyoning yirik dehqonchilik makonlaridan biri Buxoro vohasi o'z geografik joylashuviga ko'ra qadimdan Sharq bilan Janubi-g'arb mamlakatlarini bog'lovchi savdo-iqtisodiy va madaniy ko'priklar vazifasini bajarib keldi. Buxoro vohasi dunyoga ko'plab yirik kashfiyotlar, yangiliklar bergan Xitoy sivilizatsiyasi va Qadimgi Sharq hududlarining madaniy-xo'jalik ta'siridan bahramand bo'lib rivoj topdi. Shuning bilan birga asrlar osha tarixiy taraqqiyot davomida vodiylar o'ziga xos o'ringa ega bo'lib, yuksak dehqonchilik madaniyati, rivojlangan hunarmandchilik va savdo-sotiq markazlaridan biri bo'ldi.

Zarafshon daryosi shimoldan Turkiston, janubdan Hisor hamda Zarafshon tizmalari tutashgan yerda 3154 metr balandlikda joylashgan Zarafshon muzligi (muzlikning uzunligi 24,7

km, kengligi 1,7 km bo'lib, qalinligi 200 m ni tashkil qiladi[10].) g'arbda Qizilqumning Sandiqli qumigacha (781 km) cho'zilgan. Zarafshon vodiysi hududi asta-sekin kengayib borib, daryosining eng yuqori qismida uning eni 4-5 km. li bo'lib, Kishtutsoyning Zarafshonga quyiladigan joyidan havza yana torayadi. Undan kuyida esa vodiy yana kengaya borib, Buxoro vohasi hududlarida uning eni 60-70 km gacha borib etadi[11]. Zarafshon vodiysining O'zbekiston qismidagi uzunligi 480 km ga yaqin bo'lib, aynan shu hududlar bo'ylab mana shu masofada tarixiy davrlarda Samarqand, Buxoro va Qorako'l vohalari tashkil topgan.

V.L.Shuls asarlarida Zarafshon daryosini Amudaryoning qadimgi irmog'i deb aytib o'tadi[12]. Haqiqatdan ham Golotsen davrida neotektonik jarayonlar faol kechishi natijasida Turon plitasining janubiy mintaqalarida o'sish tezlashadi.

Poykend Qorako'l massivi birmuncha ko'tariladi. Zarafshonning qadimiy oqimi Buxoro vohasida damlanib, hozirgi Yakkatut yaqinida Moxondaryo va Gujayli o'zanlari bo'ylab Qizilqumning ichkarisiga tomon urib ketadi. Bu ikki qadimiy o'zan bo'ylab u Chuqurko'l, Moxonko'l, O'rtako'l, Chandirko'l, Zamonbobo, Kichik Tuzkon, Katta Tuzkon, Lo'xliko'l, Og'achuyuq, Qandirli, Qayiqli, Qurbonboy, Rahmatbobo, Kichikporson, Kattaporson va Echkiqiron kabi bir qancha ko'llar zanjirini hosil qiladi. So'ngra 150 km masofada butun Urganjiy dashtini kesib o'tib, Oqrabod va Nargizqal'a degan joylarda Amudaryoga borib quyilgan. Qadimda Zarafshonni Amudaryo bilan tutashtirgan Moxondaryoning suvsizlikdan keyinchalik qurib qolgan ko'hna o'zanlari hozirgi vaqtda tamoman quruq va usti po'rsiq sho'r hamda atrofi yulg'un bosgan ko'liar orasida deyarli bilinmay ketgan boisa-da, ammo cho'l bag'rida, xususan, barخانlar ostida juda yaxshi, saqlangan. Ba'zi joylarda uning kengligi 30, chuqurligi esa 1,5-2 metr ga boradi.

Jarliklami mahalliy aholi "suvlot (suvlat)" deb ataydi. Ulardan birinchisi Oxursuvlot, ikkinchisi Jilg'indisuvlot yoki Yulg'unlisuvlot, uchinchisi Sho'rsuvlot yoki Oyxonsuvlot, to'rtinchisi Suvlisuvlot yoki Dikisuvlot nomlari bilan mashhur. Bu suvlotlarning eni 75-125 metr, chuqurligi esa 15-20 metr ga teng. Moxondaryoning yana bir o'zani Nargizqal'adan 18 km janubi-sharqda joylashgan Oqrabod mavzei, yaqinida Sho'ryotoq, Sariboy, Poyanda, Qumsuvlot va Jarsuvlot kabi beshta tarmoqqa bo'inib, u ham Amudaryoga birlashadi[13]. Miloddan avvalgi VI-V mingyilliklarda Zarafshon daryosi Amudaryoga quyila boshlanishi natijasida Zarafshonning delta qismi ham odamlar yashashi uchun qulay hududga aylana boshlanadi. Natijada hududlami aholi tomonidan o'zlashtirish boshlanadi. Buxoro vohasi hududida yashil dashtlar, ko'plab ko'llar va kanallar mavjud bo'lgan. Hayvonot dunyosida qushlar va baliqlar juda ko'p bo'lgan. Zarafshon vodiysida hali sug'orma dehqonchilik vujudga kelmaganida daryoning barcha suvlari Buxoro vohasi tomon intilgan. Mil.av. III ming yillikka kelib Markaziy Osiyoda iqlim harorati isishi oqibatida, Buxoro vohasida choilanish boshlanadi[14]. Shu davrdan boshlab vohada Zarafshon daryosining ahamiyati har qachongidan ortadi. Buxoro vohasining shimoliy-sharqiy va markaziy qismlari aholi tomonidan oczlashtirilishi natijasida Zarafshondan suv olgan Buxoroning g'arbiy qismidagi Mohondaryo, Gurdush, Gujayli, Zamonbobo ko'li, Chuqurko'l, O'rtako'l va boshqa suv havzalari quriydi. Hududlardagi suvli ko'llar tuzkonlarga aylanadi.

Mil.av. III ming yillikka kelib Markaziy Osiyoda iqlim harorati isishi oqibatida, Buxoro vohasida cho'llanish boshlanadi[15]. Natijada Zarafshon daryosining suvi Amudaryogacha bormay qoladi va Zarafshon daryosining suvining qadri Buxoro vohasi uchun har qachongidanda ortadi.

Zarafshon daryosi Buxoro vohasiga kirgach daryodan uning eng qadimgi yirik tabiiy irmog'i Vobkentdaryo ajralib chiqadi. Vobkentdaryo haqida Narshaxiyning "Buxoro tarixi" asarida ham malumotlar uchraydi. Narshaxiy asarida Vobkentdaryo "Xifrat" nomi bilan atalib "Hamma anhomni xalq qazigan, ammo Xifrat anhorining qazilishida xalq zahmat chekmagan, suvning o'zi uni o'yib qazigan"-deb ta'kidlaydi. Vobkentdaryo o'z navbatida bir qancha irmoqlarga bo'linib 40 ming gektar maydonni suv bilan taminlagan[19], bu hududlar hozirda Buxoro viloyatining Vobkent, Romitan va Jondor tumanlariga to'g'ri keladi.

Qadimda Zarafshon daryosining deltasi Amudaryogacha borib etishganligini Zarafshon daryosining quyi qismida qadimgi irmog'i Moxondaryo faoliyatidan ko'rishimiz mumkin[20]. Moxondaryo Qorakoidaryoning o'ng qirg'og'idan shimoli-g'arbga tomon ajralib chiqadi va vohani suv bilan taminlaydi. Vohaning janubiy-g'arbiy qismi ham Zarafshon daryosi sababli, aholi yashashi uchun qulay makon

hisoblangan.

Xulosa qilib aytganda, Buxoro vohasining shaharlashuv jarayoni mintaqadagi tabiiy, iqtisodiy va madaniy omillar asosida yuzaga kelgan. Ushbu jarayonlar faqatgina tarixiy ahamiyatga ega bo'lmay, balki bugungi kunda Buxoro shahrining tarixiy qiyofasini tiklash va asrash uchun ham muhim asos bo'lib xizmat qiladi. Tadqiqot davomida aniqlangan dalillar shuni ko'rsatadiki, Buxoro qadimdan boshlab mintaqadagi yirik shaharlardan biri bo'lib, uning shakllanishi va rivojlanishi butun O'rta Osiyo sivilizatsiyasi tarixida o'ziga xos iz qoldirgan.

REFERENCES

1. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Т.1.–Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси Давлат илмий нашриёти, 2001. –Б 456.
2. Тураев Х.-Х- Бухоро тарихи (укув кулланма). -Бухоро:Дурдона,2020. -Б.57
3. Бухоро шарқ дурдонаси / Муаллифлар жамоаси.– Тошкент: Шарқ, 1997. – Б.29.
4. Мухаммаджонов А.Р. Қадимги Бухоро. –Тошкент: Фан, 1991. –Б.50.
5. Абу Бакр Мухаммад ибн Жаъфар ан-Наршахий. Бухоро тарихи. –Тошкент: Шарқ машаълига илова, 1993. –Б.27-28.
6. Тураев Х.-Х- Бухоро тарихи (укув кулланма). -Бухоро:Дурдона,2020. -Б.59
7. Мухаммаджонов А.Р. Қадимги Бухоро. –Тошкент: Фан, 1991. –Б.9.
8. Мухаммаджонов А.Р. Куйи Зарафшон водийсининг сугорилиш тарихи. - Тошкент,1972. -Б.22.
9. Шульц В.Л. Гидрография Средней Азии. -Ташкент, 1958. -С.59.
10. Узбекистан миллий энциклопедияси. 3 жилд, 2002 йил,- 675 бет.
11. Шульц В.Л. Гидрография Средней Азии. -Ташкент,1958. -С.57.
12. Тураев Х.-Х- Бухоро тарихи (укув кулланма). -Бухоро:Дурдона,2020. -Б.53-54.
13. Шмидт М.А. Геологический и гидрогеологический очерк западной части Зеравшанскон котло вины — «Материалы по гидрогеологии и инженерной геологии УзССР». вып. V.-С.28.;
14. Шишкин В.А. Варахша. -М ,1963. - С.8.
15. Ситияковский Н. Ф. Заметки о Бухарской части долины Зеравшана.- ИТОРГО . Кн.1. вып. II. - Ташкент,1900. -С. 129.
16. Мухаммаджонов А.Р. 1^уйи Зарафшон водийсининг сугорилиш тарихи. - Тошкент,1972. - Б.25.

17. Нурматов К.Н. Экономические проблемы комплексного развития сельского хозяйства. -Ташкент.1961. - С.43.
18. Дробов В.П. Река Махан-Дарья.—ИСАГО. Т. XX. -Ташкент,1932.-С.1-11.
19. Шарипова Н. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЦИЗМОВ В РАЗНЫХ ЖАНРАХ СМИ //Development of pedagogical technologies in modern sciences. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 57-59.
20. Sharipova N. IMPROVING THE METHODOLOGY OF DEVELOPING DESIGN SKILLS IN STUDENTS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 12. – С. 578-583.
21. Asror o'g'li A. A. PRINCE OF AFGHANISTAN ISAK KHAN ORIENTALIST DN IN THE INTERPRETATION OF LOGOPHET //Web of Semantics: Journal of Interdisciplinary Science. – 2024. – Т. 2. – №. 5. – С. 82-85.
22. Asror o'g'li A. A. History of Afghanistan-Bukhara Relations in the Process of Incorporation of Bukhara Emirate into Russian Customs System //American Journal of Social and Humanitarian Research. – 2022. – Т. 3. – №. 11. – С. 339-342.
23. Akhmadjon A. HISTORY OF BUKHARA-AFGAN RELATIONS IN THE PROCESS OF INCLUSION INTO THE RUSSIAN CUSTOMS SYSTEM //International Journal of Philosophical Studies and Social Sciences. – 2023. – Т. 3. – №. 3. – С. 39-46.
24. Ahmadov A. XX ASR BOSHLARIDA BUXORO VA AFG'ONISTON EMIGRATSIYASI VA REMIGRATSIYASI //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 1. – С. 842-845.
25. Ahmadov A. BUXORO AMIRLIGIDAGI AFG'ONLAR: HAYOTI VA FAOLIYATI XUSUSIDA //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 2. – С. 1304-1308.
26. Ahmadov A. DURRONIYLAR DAVLATI VA BUXORO AMIRLIGI O'RTASIDAGI DIPLOMATIK MUNOSABATLAR XUSUSIDA //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 2. – С. 58-62.
27. Ahmadov A. BXSR VA AFG'ONISTON O'RTASIDAGI SAVDO-SOTIQ ALOQALARI XUSUSIDA //Modern Science and Research. – 2025. – Т. 4. – №. 3. – С. 380-383.